

Сінкевич Н. О.

Кандидат історичних наук
Тюбінгенський університет, Німеччина

КІЛЬКА ШТРИХІВ ДО ІСТОРІЇ ЛАВРСЬКИХ ПОРТРЕТІВ: КОПІЮВАННЯ І ПОШУК АВТЕНТИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКИМИ МАГНАТСЬКИМИ РОДИНАМИ У ХІХ ст.

Унікальна колекція лаврських портретів здавна привертала увагу віруючих, прочан, а нині не перестає бути активним об'єктом дослідження науковців [5; 6]. Важливими були лаврські зображення і для генеалогії, яка сягнула небувалого розквіту вже у ХІХ ст. Представники шляхетського нобілітету колишньої Речі Посполитої, шукаючи портретів своїх предків, цікавилися і лаврською галереєю. Сліди цих пошуків зустрічаємо, зокрема, в одному зі збірників *Silva regum Historica*, що знаходиться в бібліотеці князів Чарторийських у Кракові і вміщує у собі підбірку оригіналів і копій з Архіву Радзивілів у Бялій Подящі. Невідомо, хто саме укладав цю збірку, проте зазначено, що вона виникла в бібліотеці готелю Lambert (Париж), куди після Польського повстання 1830–1831 рр. князі Чарторийські вивезли своє унікальне рукописне зібрання. Збірка містить публічні і приватні акти і матеріали, що стосуються короля, сейму, урядників, війська, Церкви. Нашу увагу привернув документ “*Списокъ изъ книги имѣющимъ изображеніямъ [внизу – portretów (Н.С.)] въ Соборной бошой лаврской церквѣ, внутрѣ на стѣнахъ, войдя въ церковъ, на лѣвой сторонѣ, о создателяхъ, ктиторахъ и благодѣателяхъ лаврской кievской печерской церкви и кто именно значитъ ниже. Выписано 1806 года, маіа 30го дня*”. Далі йдуть копії написів на надгробках і портретах князя Костянтина Івановича Острозького, князів Сангушків та Михайла Корибута Вишневецького:

На муноментѣ подписано

16. *Константинъ Іоанновичъ князь Острозкій, гетманъ великаго княжества Литовскаго. Защищеніемъ восточнаго благочестія и храбростію во бранех пресловутый, многія церкви Божія, ради отроковъ училища, страннопріемницы немоцныхъ ради въ княженіи своемъ Острозкомъ и въ столномъ градѣ Литовскомъ Вилнѣ создавши, вторую гетсиманію Пресвятыя Богородицы печерскія домъ ущедривъ пребогато, въ немъ же яко ктиторъ именитый по преставленіи своемъ сподобися полаженъ бытъ 1533 го года.*

24. *Князь Феодоръ Сангушко Ольгердовичъ.*

25. *Князь Андрей Сангушко Ольгердовичъ.*

26. *Князь Александръ Сангушко Ольгердовичъ.*

На изображеніи подпись

27. *князь Острозкій Константинъ Івановичъ, воевода Троцкій, гетманъ великаго княжества Литовскаго, по многихъ победахъ, якіе чрезъ 80 лѣтъ житія своего имель 63, почи 1533 года и погребень здѣ.*

30. *Князь Корибутъ Михаилъ Вышневецкій, умре 1584 года*

Внизу документа міститься підпис, виконаний іншим почерком:

С подленикомъ свидѣлствовалъ казначей Іеромонахъ Амфилохій [Внизу міститься польський переклад: z oryginalem zwodził Kaznoczey mszalny zakonnik Amfilochyusz [2, k. 27-28].

Звідси можемо зробити висновок, що в Києво-Печерській лаврі вже на початку ХІХ ст. велася інвентаризація надгробків і зображень, з якої замовили копію представники однієї із польських вельможних родин.

Лаврський ієромонах Амфілохій, який поставив підпис під документом, здійснив звірку написаного із самими зображеннями. Таким чином, про лаврську галерею портретів знали і пам'ятали. Цікаво, що інформацію про неї черпали не з написаної польською мовою “Тератургими” Афанасія Кальнофойського (1638), а надавали перевагу монастирській інвентарній книзі та “Описанию Киево-Печерской Лавры” митрополита Євгенія (Болховітінова) (перше видання 1826 р.), виписки з якої (з перекладом польською) відносно похованих у Києві руських князів ідуть далі за документом. Невідомо, хто саме замовив цей документ – на початку ХІХ ст. генеалогічні древа представників магнатських родин колишньої Речі Посполитої дуже тісно переплелися. Скоріш за все, замовниками могли бути князі Радзивіли. На це вказує дві обставини. По-перше, далі за описом лаврських портретів у збірці йде генеалогія князів

Радзивілів, а по друге, князі Радзвіли володіли копіями лаврських портретів, про долю яких поговоримо далі.

Майже на 70 років пізніше лаврськими портретами цікавився і князь Адам Роман Сангушко. В 1875 р. він склав розлогу записку щодо автентичності портретів князів Сангушків в Києво-Печерській лаврі, копії яких зберігались в палаці князів Радзивілів в Антоніні. Наводимо текст цього документа повністю, зберігаючи його первинну орфографію:

“Pytanie zachodzi, czy autentyczne są portrety XXżąt Sanguszków w Lawrze Kijowskiej, których kopie są w Pałacu Antonińskim. Portrety są

1. Alexandra Dmitriewicza Lubartowicza kniazia Sanguszko starosty Krzemienieckiego, 1454

2. Andrzeja Alexandrowicza Lubartowicza kniazia Sanguszko, namiestnika Wołodimirskiego, um. 1535

3. Feodora Andrzejewicza Lubartowicza kniazia Sanguszko, marszałka ziemi Wołyńskiej, starosty Włodzimirskiego, skoncz. 1547 roku, nojabria 15 dnia.

Patrząc na te portrety robię uwagi i zarzuty

1. Między pierwszym a trzecim ich wiek czasu – 93 lat, a nie pokazuje żadnej różnicy myśli malarzkiej – kolotyta ani penzla, ten sam ubiór i ta sama postać. Ubiór nie rycerski – ani kniazeski ani szlachecki, a duchownego “zwania” – w habicie terażniejszej formy i materii popowskie.

2. Kopie z portretów XXżąt Sanguszków z Lawry Kijowskiej od 7-8 lat wzięte dla pałacu Sławuckiego, zdaje się, inne portrety, lecz zawsze monasterskiego penzla, i jak widać przerobione.

3. Także są portrety XXżąt Sanguszków, których kopie wzięte z monasteru Mieleckiego nie chciałem przyjąć – jako przerobione pod jeden monasterski typ.

4. Wyrazy “namiestnik Wołodimirski” i “Marszał” wydają mi się bądź zupełnie nie stare, a nowoczesne.

5. Data pod portretem trzecim jest formą urzędową terażniejszą napisaną.

6. Co do podpisu “Lubartowicz kniaz Sanguszko”, uważam także nowoczesną formą napisano i proszę porównać z podpisami autentycznymi onego czasu. Mnie się zdaje niewątpliwym, że już w XV wieku Sanguszkowie przyjmowali przydomek Lubartowicz, bo Dymitr Lubartowicz, xiąże Łucki umarł 1440 roku, pochowany w Cerkwi Łuckiego zamka.

Niesiecki pisze, że Dymitr Lubartowicz miał 3-ch synów. Teodora xięcia Łuckiego, marszałka Wołyńskiego, który żył w 1527 roku. Michała Xięcia Koszerskiego. Bazylię xięcia Kowelskiego. Ale Niesiecki temu nie wierzył nawet, iż Xze Łucki mógł być marszałkiem Wołyńskim i dla tego, że w Metryce Wołyńskiej roku 1528 jest ktoś inny marszałkiem Wołyńskim. Niesiecki wnosi, że Dymitra było dwóch synów, Michał i Alexander, a Michała że było trzech synów, między niemi Alexander, który z Despotowny miał 7 córek i 3ch synów, ale tu myłka, bo Roman był Federowiczem, a nie Andrewiczem.

To są szczegóły, z których szukać wypada prawdy, czy autentyczne portrety i mające wartość historyczną czy sfalszowane malarzami klasztorowemi. Upraszam P. Romanowskiego wziąć się do tego z mego punktu widzenia, bo jako głowa rodziny protestuję. Warto poradzić się z ludźmi, którzy oddali się temu czasowi posagi wonskich rodzin, i szukać ślady albo owczesne inne polskie lub ruskie portrety dla porównania. Kogo zaprosić na radę – P. Stecki pisał historię Łucką musiał coś w niej odkryć. Musiał tyle raz zrobić historykiem swiatlejszym [...] był. Można by o zdanie jego prosić.

4 października 1875

Roman Sanguszko“ [1, k. 1-4.]

А отже, князь Сангушко аналізує портрети своїх предків і зауважує анахронізми як у художньому стилі, так і в підписах до портретів, а також неточність історичної інформації, поданої в інскрипціях. Всі портрети, зауважує Сангушко, виконані в єдиному “монастирському” стилі і були “сфальшовані” монастирськими малярами. Лаврські портрети, що насправді були написані після лаврської пожежі 1718 р., не могли бути автентичними зображеннями князів Сангушків і справді містили низку анахронізмів. Однак, очевидно, монастирська братія замовчувала цей факт і представляла монастирську галерею як автентичну. Роман Сангушко, як голова родини, вимагає відновлення історичної правди, пошуку інших портретів і, зокрема, пропонує звернутися до відомого польського краєзнавця Тадеуша Стецького, який під час опису окремих місцевостей приділяє багато уваги сакральним спорудам, костельним реліквіям і бібліотекам [3; 4].

Кінець цієї напівдетективної історії залишається для нас невідомим. Однак важливіше інше – колекція лаврських портретів викликала особливе зацікавлення у представників чоловічих польських магнатських родин – вони неодноразово замовляли копії їхніх написів та списки самих портретів. Очевидно, монастирська братія високо цінувала наявність у неї цієї галереї і отримувала певний прибуток від їхньої популярності. Наприкінці XIX ст., однак, у зв'язку із розвитком і поширенням історичної та художньої критики, монастирські портрети перестали вважатися автентичними.

Примітки

1. Archiwum Państwowe w Krakowie ASang teka 514/7. *X Roman, syn X. Eustachego 1875 o autentyczności portretów, pochodzących z Lawy Kijowskiej.*
2. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. Rękopis 2077 *Silva rerum Historica.*
3. Stecki T. Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym. Lwów: 1864. – Т. 1; 1871 – Т. 2;
4. Stecki T. Łuck starożytny i dzisiejszy. – Kraków, 1876.
5. Лопухина О. В. Образи лаврських ченців в портретах XIX – початку XX століття з колекції Національного Києво-Печерського історико_культурного заповідника // Лаврський Альманах. – № 24. – С. 75-81.
6. Лопухина О. В. Портретна галерея Успенського собору Києво-Печерської лаври // Лаврський Альманах. – № 14. – С. 81-87.

Стародуб А. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

СУПЕРЕЧКА ЩОДО ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ЮРИСДИКЦІЙНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВ. ГЕОРГІЯ ЗМІЄБОРЦЯ У ЛЬВОВІ (1920-ті рр.)

Церква святого Георгія Змієборця (Побідоносця) (освячена 27.10.1901) – православний храм у Львові, нині виконує функції кафедрального собору Львівської єпархії Української православної церкви (в єдності з Московським патріархатом).

Історія побудови церкви та першого періоду існування парафії Св. Георгія досить ґрунтовно досліджені [3, 76-81]. До Першої світової війни церква була єдиним легальним православним храмом у Галичині, а юрисдикційно підпорядковувалась Буковинській митрополії. Богослужіння звершувалися церковнослов'янською і румунською мовами. У храмі було два священики, один з яких був настоятелем церкви і парафії, а інший – капеланом для православних вояків Львівського гарнізону. Серед парафіян було багато відомих історичних діячів, у тому числі – й професор Михайло Грушевський (у період його роботи у Львівському університеті) [5, 420-421].

Під час російської окупації Львов (1914–1915) церква була центром православної місії, очолюваною архієпископом Волинським Євлогієм (Георгієвським), а після відступу російської армії і до кінця війни – не функціонувала.

Найменш детально вивчений період історії православної парафії у Львові – з 1918 по 1939 р. Особливо мало даних за першу половину 1920-х рр., коли за храм точились майнові та юрисдикційні суперечки між Румунською та Польською автокефальними православними церквами (ПАПЦ).

Документи, які проливають світло на цей період збереглися у декількох архівах, у тому числі – польського Міністерства ісповідань та народної освіти (*Ministerstwo Wyznań religijnych i Oświacenia publicznego*) в Архіві нових актів (*Archiwum Akt Nowych*) (м. Варшава). Основну частину матеріалів об'ємної теки, яка називається “*Cerkiew prawosławna we Lwowie, spór o jurysdykcję i tytuł własności*” (1919–1938) [1; у справі підшито 631 арк.] складає листування Міністерства ісповідань з Православною митрополією у Польщі, Міністерством закордонних справ, посольством Республіки Польща у Бухаресті та консульством у Чернівцях, а також з львівським воєводою.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015